

TRANSPARÊNCIA E PERMEABILIDADE: DIÁLOGOS ENTRE TRADIÇÃO E MODERNIDADE NOS PISOS TÉRREOS DOS IRMÃOS ROBERTO NO CENTRO DO RIO DE JANEIRO (1936-1952)

CLÁUDIO CALOVI PEREIRA

Arquiteto (UFRGS)
Mestre em Arquitetura (UFRGS)
Doutor em Arquitetura (MIT)
Professor, PROPAR-UFRGS

A vinda de Le Corbusier ao Brasil em 1936 consolida um alinhamento com suas propostas arquitetônicas por parte de um grupo de arquitetos cariocas. A carreira posterior de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Reidy, Jorge Moreira e outros representará a afirmação de um modo corbusiano e brasileiro de fazer arquitetura que irá disseminar-se pelo país e repercutir no mundo inteiro. Dentre os atrativos que resultaram nesse alinhamento por parte dos arquitetos cariocas, certamente destacavam-se as potencialidades latentes que o sistema corbusiano apresentava. Através de suas propostas, Le Corbusier estava introduzindo uma visão didática da nova arquitetura. É de sua autoria o protótipo residencial que explicita as possibilidades inovadoras da estrutura em concreto armado: a Maison Dom-ino, de 1914. Na década seguinte, Le Corbusier divulga seus "Cinco Pontos da Nova Arquitetura", que configuram parâmetros metodológicos pioneiros para o projeto arquitetônico moderno.¹ São eles o piloti, que eleva o edifício do solo, liberando-o para circulação e acesso; a planta livre, que graças à estrutura independente das paredes, permite a livre compartimentação dos pavimentos; a fachada livre, resultado do recuo dos componentes estruturais em relação à envolvente do edifício, tornando-as em películas que podem ser perfuradas ou removidas livremente; a janela longitudinal, que permite otimizar ventilação, iluminação e visualização no edifício; e o terraço-jardim, que representa a substituição do telhado por uma superfície elevada de contemplação do entorno. Estes cinco pontos são exemplificados por Le Corbusier nas *Quatre Compositions*, construídas entre 1923 e 1929: as villes Jeanneret-La Roche, Carthago, Stein e Savoye. Através da *Oeuvre Complète*, compêndios publicados regularmente que documentam a produção do arquiteto, tais obras e muitas outras ganharão divulgação e reconhecimento mundial como exemplos das possibilidades compositivas corbusianas.

Cidade tradicional e arquitetura moderna

Entretanto, essa arquitetura moderna de matriz corbusiana que chegava ao Brasil nos anos 30 não se limitava a novas propostas de resolução de edifícios. Dentre suas proposições revolucionárias estava incluída uma nova visão da cidade, cujos princípios organizativos foram delineados no IV CIAM (1933) e posteriormente foram publicados por Le Corbusier.² Autopista, superquadra, bloco habitacional, torre de escritórios, parque contínuo e zona monofuncional criariam o novo ambiente urbano da era da máquina, substituindo a cidade histórica tradicionalmente constituída de rua-corredor, quarteirão periférico, praça e bairro.

O contexto do Rio de Janeiro da década de 30 tornaria difícil o estabelecimento de uma arquitetura moderna conjugada a tal visão de cidade. A capital da república estava implantando um plano executado pelo urbanista francês Alfred Agache como diretriz para seu desenvolvimento, que vinculava o futuro do Rio de Janeiro à uma modernização não-revolucionária da cidade tradicional. O plano criava grandes áreas novas para edificação junto ao centro do Rio, em função do desmonte de morros e da implantação de aterros junto à baía da Guanabara. Contudo, a ocupação destas novas áreas fora projetada com legislação

¹ Tradução inglesa publicada em Conrads, Ulrich. *Programs and manifestoes on 20th-century architecture*. Cambridge, MIT Press, 1970, p. 99-101. Conrads cita o ano de 1925 como data de publicação.

² Le Corbusier. *Chartre d'Athènes*. Paris, 1942. Parágrafos 71-95 publicados em Conrads, 1970, p. 137-145.

específica, fazendo com que os novos edifícios, ainda que modernos, cumprissem os requisitos de construção no alinhamento e nas divisas, pátio interno, gabarito de fachada e recuos de cobertura. Tal espaço disponível para a construção dará oportunidade aos arquitetos modernistas de oferecer respostas peculiares ao tema da inserção do edifício moderno no tecido urbano tradicional.

É nesse contexto que os irmãos Marcelo, Milton e Maurício Roberto projetam uma série de edifícios de escritórios claramente vinculados à arquitetura moderna no centro do Rio de Janeiro. Embora não integrassem a equipe que trabalhou com Le Corbusier em 1936, os Irmãos Roberto cedo manifestaram-se alinhados com sua proposta de arquitetura. A vitória da equipe no concurso para a sede da Associação Brasileira de Imprensa (A.B.I.) ocorre em junho de 1936, um mês antes da chegada de Le Corbusier ao Rio. Logo em seguida, Marcelo e Milton receberão outras encomendas importantes para a mesma área da cidade: o aeroporto Santos Dumont (1937) e os edifícios-sede da Liga Brasileira contra a Tuberculose (1937), do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (1938) e do Instituto de Resseguros do Brasil (I.R.B., 1941). O tema da torre de escritórios moderna inserida em lote de quarteirão periférico apresentará ainda outros experimentos no centro do Rio de Janeiro, como os edifícios Seguradoras (1949) e Marquês do Herval (1952). Dentre os muitos aspectos que distinguem como obras de arquitetura, estes edifícios apresentam formas inovadoras de conciliar dois aspectos contraditórios: a base permeável e fluida do edifício moderno em relação a seu posicionamento como fechamento mural do quarteirão periférico. A aparente monotonia dos quarteirões uniformes de Agache para o centro do Rio torna-se o pano de fundo para uma experiência moderna em marco urbano tradicional, da qual serão examinados alguns casos de solução do pavimento térreo pelos Irmãos Roberto.³

O contexto do debate: os projetos para o M.E.S.

A proposta de cidade moderna da carta de Atenas definia a permeabilidade absoluta do térreo dos edifícios, possibilitada pelo erguimento do volume sobre pilotis. Esta base colunar se tornava uma continuidade coberta do parque verde no qual o edifício se assentava. Um exemplo disso é dado pela primeira proposta de Le Corbusier para o Ministério da Educação e Saúde em 1936: o edifício proposto para um terreno-parque na praia de Santa Luzia era uma barra alongada de sete pavimentos com térreo articulado por pilotis de ponta a ponta (fig. 1,2). A fluidez espacial do térreo é quase total, permitindo tanto a livre passagem sob a barra como a contemplação panorâmica da baía da Guanabara. Todavia, a obtenção do terreno mostrou-se inviável, e Le Corbusier elaborou esboços para o quarteirão original na esplanada do Castelo pouco antes de sua partida (fig. 3). Nesta versão, a barra alongada de escritórios é disposta ao longo da rua Graça Aranha, ocupando uma das faces do quarteirão. Uma ponte de ligação recuada conecta a barra com o volume especial do auditório ao fundo do terreno, conformando ampla esplanada voltada a rua Araújo Porto Alegre. A barra é suspensa por seqüência ininterrupta de pilotis com cerca de 5m de altura.

O projeto final da equipe brasileira coordenada por Lúcio Costa modifica a composição em vários aspectos, entre os quais o térreo: a barra de escritórios vira placa verticalizada que agora cruza transversalmente o terreno (fig. 4). O volume se apoia sobre dez intercolúnios de pilotis, mas estes tornam-se um verdadeiro pórtico clássico, tanto pela escala e proporção

³ Este tema faz parte de pesquisa realizada pelo autor que resultou em sua dissertação de mestrado (Calovi Pereira, Cláudio. *Os Irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro: 1936-1954*. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 1993), integrando linha de pesquisa sobre arquitetura moderna brasileira coordenada pelo prof. Carlos Eduardo Dias Comas. O tema da relação do edifício moderno com o quarteirão tradicional na obra dos Irmãos Roberto foi introduzido em Calovi Pereira, Cláudio. "Arquitetura moderna e cidade tradicional: a obra dos Irmãos Roberto no Rio de Janeiro" in *Anais do 2º Congresso Latino-americano sobre a cultura arquitetônica e urbanística*. Porto Alegre, 1992, p. 197-211. Posteriormente, o assunto foi objeto de abordagem mais ampla na dissertação de Bahima, Carlos Fernando. *Edifício moderno brasileiro: a urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier*. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2002. Para o presente artigo, o autor utilizou dados dimensionais em plantas e cortes fornecidos por outra dissertação: Vasconcellos, Juliano. *Concreto Armado, Arquitetura Moderna, Escola Carioca: levantamentos & notas*. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2004.

(10m de altura por 6m de vão) como pelo posicionamento indicando o acesso ao edifício. No projeto de Le Corbusier para a praia de Santa Luzia haviam 21 intercolúnios na base de pilotis, com apenas cinco de dupla altura definindo o vestíbulo de entrada. Os esboços de Le Corbusier para o terreno definitivo apresentavam 14 intercolúnios de altura simples, não havendo destaque colunar para o acesso principal, que ocorria no volume de ligação com o auditório. Desse modo, a projeto da equipe brasileira representa a adoção consistente da idéia da colunata clássica como ícone monumental e modulador espacial. Além disso, a colunata colossal apresenta suas extremidades fechadas (embora a seqüência colunar seja mantida), definindo a fluidez espacial do pórtico como um vazio centralizado entre dois cheios.⁴ Situações tectônicas extremas são introduzidas no volume longitudinal mais baixo, que tem na frente o auditório como volume pousado no solo e, atrás, o salão de exposições com laje suspensa por consoles em seqüência de pilotis ininterruptos, caracterizando a total permeabilidade e fluidez espacial na parte posterior da esplanada-praça. A colunata colossal sob o bloco horizontal intersecta a barra dividindo estas duas situações, apesar do avanço da galeria elevada de vidro sobre o volume do auditório. Ao mesmo tempo, a colunata demarca o acesso ao edifício no giro de 90° do eixo de percurso. Todas estas situações revelam a afirmação transfigurada da tradição clássica num marco modernista e corbusiano, onde a tensão intelectual da ordem sugerida mas não percebida de forma óbvia é ingrediente básico para o resultado alcançado.⁵

Figura 1: MESP (fonte: Santos, 1987)

⁴ O diálogo entre modernidade corbusiana e tradição clássica no projeto do M.E.S.P. foi introduzido por Carlos Eduardo Comas. Ver "Protótipo e monumento: um ministério, o ministério" in *Projeto* n° 102. São Paulo, 1987, p.136-149.

⁵ Quanto à base do M.E.S.P., cabe mencionar também o contraste entre a vista frontal do conjunto (que reforça a idéia do vazio entre dois cheios) e a vista posterior, que apresenta todos os volumes antes vistos na frente como sólidos (mesmo a torre com brises em molduras) agora definidos por panos de vidro ou totalmente abertos (pilotis). Não se trata apenas de aceitar as contingências da orientação solar, mas em reconhecer o caráter cerimonial da face norte da praça e a situação mais pitoresca ao sul, que se volta para os jardins (térreo e elevado) e para a vista da paisagem natural da baía da Guanabara.

Figura 2: MESP (fonte: Santos, 1987)

Figura 3: MESP (fonte: Santos, 1987); Figura 4: MESP (fonte: Mindlin, 1956)

Tradição clássica e modernidade corbusiana

O exame dos projetos para o M.E.S. demonstram um importante componente que distingue a assimilação brasileira da modernidade corbusiana: a presença da tradição clássica como componente fundamental na formação dos arquitetos no Rio de Janeiro na época. A geração carioca que assume a bandeira da modernidade na década de 1930 fora formada na disciplina

acadêmica francesa da Escola Nacional de Belas Artes do Rio e trazia o substrato clássico como estrutura cultural para a construção de sua versão da arquitetura moderna.⁶

Em “Razões da nova arquitetura” (1934), Lúcio Costa já havia afirmado que a arquitetura moderna estava indissolúvelmente ligada às arquiteturas que a precediam historicamente, sendo guiada em seus aspectos permanentes pelos mesmos princípios e leis verificados no passado.⁷ Estes aspectos permanentes enunciados por Lúcio Costa se referiam aos “princípios gerais e invariáveis da arte; princípios que são os mesmos em todas as grandes épocas artísticas, apesar das diferenças profundas em suas formas exteriores”, enunciados por Julien Guadet em sua aula de abertura do curso de Teoria da Arquitetura na École des Beaux Arts de Paris, em 1894.⁸ Guadet publicou o texto dessa aula em seu tratado (1904), o qual tornou-se por décadas o manual básico em toda escola de arquitetura vinculada à tradição acadêmica francesa. Ao fundamentar as razões de sua arquitetura na memória justificativa do projeto da A.B.I. (1936), Marcelo e Milton Roberto são bastante explícitos na citação de fontes:

*O nosso trabalho é baseado nas leis imutáveis da Grande Arquitetura de todos os tempos, e nos princípios da Arquitetura Moderna, frutos da Técnica Contemporânea: estrutura independente, plano livre, fachada livre, teto jardim.*⁹

Parece evidente que Marcelo e Milton Roberto, tal como Lúcio Costa, percebiam uma relação clara entre os princípios gerais e invariáveis presentes na “grande arquitetura de todos os tempos” e o sistema arquitetônico que Le Corbusier estava introduzindo como resposta à arquitetura de seu tempo. Sua arquitetura propõe integrar tradição e modernidade como meio de responder a demandas do presente e garantir a permanência da obra independentemente da permanência das demandas circunstanciais. Ao longo de entrevistas e artigos sobre suas obras, Marcelo e Milton listam uma série de recursos da tradição clássica por eles empregados para projetar, tais como a seção áurea, os sistemas de eixos, a épura de proporções e as coordenações modulares. As obras do escritório revelam ainda outros temas: seqüências colunares com ritmos, proporções e hierarquias clássicas, afirmação não-explícita da simetria em plantas e fachadas, tripartição de elevações, etc. A convivência deliberada entre tradição clássica e modernidade denota a percepção, por parte de Le Corbusier, Lúcio Costa e dos Irmãos Roberto, de que os cinco pontos da nova arquitetura podem ser tomados como uma reverberação moderna das cinco ordens da arquitetura clássica.¹⁰

Esse duplo componente será crucial na transposição da idéia de fluidez espacial no nível do solo para o edifício moderno inserido em lote de quarteirão periférico. Marcelo e Milton Roberto, egressos da E.N.B.A. em 1929 e 1934 respectivamente, realizam uma série de experimentos importantes no intento de transformar a base no alinhamento da rua-corredor e o ingresso no piso térreo numa experiência “moderna”, transparente e fluida. A solução dos terraços de seus edifícios no centro do Rio de Janeiro fornece uma visão pontual que permite examinar a fertilidade dessa sobreposição de referenciais arquitetônicos como instrumento de projeto.

A sede da A.B.I.

No dia 7 de janeiro de 1936, a Associação Brasileira de Imprensa convoca concurso de projetos para sua sede, a ser construída no centro do Rio de Janeiro em área ganha com o arrasamento do morro do Castelo. O terreno de esquina situa-se em vizinhança nobre, logo

⁶ A respeito da influência da tradição acadêmica na arquitetura moderna brasileira, ver Comas, Carlos Eduardo. “Uma certa arquitetura moderna brasileira: experiência a re-conhecer” in *Arquitetura Revista* nº5, 1987, p. 22-28. Ver também a tese de doutorado do autor: Comas, Carlos Eduardo Dias. *Precisões brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos*. Univ. de Paris VII, 2002.

⁷ Ver Costa, Lúcio. “Razões da nova arquitetura” in *Sobre Arquitetura*. Porto Alegre, 1962: p. 21-22.

⁸ Publicado em Guadet, Julien. *Éléments et théorie de l'architecture*. Paris, 1904. Tomo 1, Livro II, cap. 1, p. 87.

⁹ Roberto, Marcelo e Milton. “O edifício da ABI” in *Arquitetura e Urbanismo*. Rio de Janeiro, Set.-Dez. 1940, p. 23.

¹⁰ A analogia entre os cinco pontos de Le Corbusier e as cinco ordens clássicas foi feita por Curtis, William. *Modern Architecture since 1900*. Londres, 1982, p. 114.

atrás da Biblioteca Nacional e com vista desde a entrada do Teatro Municipal e a lateral do Museu Nacional de Belas Artes. Contudo, o lote a ser ocupado encontra-se entre divisas num quarteirão periférico. Por força das diretrizes do plano Agache, o programa compreende térreo mais onze pavimentos, com recuo dos dois últimos. Os itens do programa incluem a sede da A.B.I. (administração, auditório, exposições, biblioteca, restaurante, clube, serviços assistenciais) e espaços de renda (lojas no térreo e quatro andares de escritórios). O resultado do concurso com a vitória de Marcelo e Milton Roberto é conhecido em junho de 1936.

Figura 5: sede da ABI (fonte: Goodwin, 1943)

O edifício consiste num volume compacto e monocromático, cuja singularidade deve-se a ausência de janelas nas fachadas (fig. 5). Estas foram substituídas por inédita solução de faixas longitudinais cerradas por quebra-sóis fixos. A massividade do volume principal é contrabalançada pelo tratamento das extremidades como base colunar vazada e teto-jardim em recuo.

O lote ocupado tinha como exigência legal a provisão de um acesso térreo ao espaço de estacionamento comum previsto no centro do quarteirão. Dentre os outros projetos do concurso, nota-se o intento de separar a entrada nobre da instituição deste acesso veicular obrigatório.¹¹ Ao invés disso, Marcelo e Milton integram o acesso veicular ao vestíbulo de elevadores do edifício, criando um amplo átrio aberto à rua, estruturado por pilotis. Tal solução mostra-se capaz de otimizar o atendimento às demandas funcionais e amplificar o caráter cerimonial do acesso ao edifício. A trama estrutural está modulada ortogonalmente em vãos de 6,8m, tendo as colunas térreas da face norte 5 vãos longitudinais (figura 6,7). Ao fundo do intercolúnio central é posicionada a caixa de elevadores, numa afirmação sutil da simetria que

¹¹ A respeito do edifício da A.B.I. e dos projetos do concurso, ver Calovi Pereira, Cláudio. "Os Irmãos Roberto e o edifício da A.B.I.: uma história da modernidade arquitetônica brasileira" in *Arqtexto* n° 2. Porto Alegre, PROPARG-UFGRS, 2002: p. 138-151, assim como Calovi Pereira, 1993, p. 23-33.

fica dissolvida na percepção externa, ocultada pelo sombreamento. O acesso veicular ao pátio está no intercolúnio à esquerda do vão central, permitindo carga e descarga coberta no vestíbulo. No vão à direita do centro surge uma parede sinuosa, cuja curva em granito parece rebatimento simétrico da fluidez espacial verificada no trespasse para o pátio no outro lado. Os dois intercolúnios das extremidades são ocupados por lojas, caracterizando a situação de pórtico colunar permeável entre dois volumes fechados. As colunas mais altas do térreo (6,3m de altura contra 3,6m por andar) auxiliam nessa caracterização: o vestíbulo da A.B.I. torna-se uma versão moderna do átrio tetrástilo vitruviano.¹²

Figura 6: plantas da ABI (térreo, 9º andar e terraço); Figura 7: hall de entrada da ABI

O amplo hall público da A.B.I. contrasta notavelmente com as soluções usuais verificadas em térreos de edifícios em altura de zonas centrais, onde acessos de garagem, vestíbulos e lojas são dispostos como entidades estanques ou pouco relacionadas. Contudo, Marcelo e Milton Roberto preferiram interpretar essa situação nos termos do piloti corbusiano, que libera o solo para a livre circulação. O resultado final é a combinação da fluidez espacial do térreo colunar com a situação de inserção entre divisas num quarteirão periférico. O trânsito pelos pilotis através do parque da cidade moderna é transposto para a movimentação de entrada e saída do edifício e a circulação de automóveis para o pátio, com suas operações de embarque e desembarque. A interpretação do piloti corbusiano através da tradição clássica, que regula as dimensões, os ritmos, os espaçamentos e a disposição geral dos elementos de arquitetura, explica o sucesso do resultado final.

¹² Ver Vitruvius. *Ten books on architecture* (ed. Rowland & Howe). Cambridge, 1999, book 6, chapter 3. O tema é abordado nas edições ilustradas e comentadas de Vitruvius: Fra Giocondo (1511), Cesariano (1521) e Barbaro (1556 e 1567). Palladio, responsável pelas ilustrações da edição de Barbaro, utilizou o átrio tetrástilo (de quatro colunas) em sua obra e o registrou em seu tratado: Palladio, Andrea. *I Quattro libri dell'architettura*. Milano, 1980 (facsimile da edição de 1570), livro II, caps. 5 e 8.

Outros experimentos no centro do Rio de Janeiro

Após a vitória no concurso da A.B.I., os Irmãos Roberto conquistam novas encomendas de edifícios institucionais com espaços de renda na área do Rio. Tratam-se dos edifícios da Liga Brasileira Contra a Tuberculose (1937, atual edifício Valparaíso) e do Instituto de Pensões e Aposentadorias dos Industriários (1938, atual edifício Plínio Catanhede). Nesses casos, o caráter representativo da instituição tem peso menor. Além disso, nos dois casos a solução térrea está condicionada pela exigência de galeria pública na av. Almirante Barroso. No caso do segundo edifício, a dimensão reduzida do lote de esquina comprimido pela galeria nas face mais extensa reduz bastante as possibilidades de manipulação espacial do térreo. Resta aos arquitetos conferir a idéia de base fluída e permeável por outros artifícios. Aos pilares de seção retangular da galeria são contrapostos colunas junto ao plano de fachada recuado. Estas colunas estão levemente à frente do pano de vidro, constituindo vedação transparente e descolada dos elementos portantes.

Já a sede da Liga Brasileira Contra a Tuberculose ocupa um terreno maior (cerca de 40x24m), com três faces voltadas para a rua (fig. 8). A ocupação do edifício é concebida em termos do partido tradicional do edifício-pátio com vazio central e ocupação periférica, consagrado nos palácios do Renascimento italiano. As alas laterais são ocupadas pelas lojas no térreo e pelos escritórios nos 15 pavimentos-tipo.¹³ O centro do edifício é ocupado no térreo pelo hall de acesso aos elevadores, escadaria e portaria. Nos pavimentos-tipo, esta área central é o espaço de distribuição. A malha regular das colunas (8x8m) é coincidente com a delimitação das partes do edifício. Em relação ao térreo, os arquitetos reafirmam o tema do vestíbulo de acesso ao edifício como átrio público aberto à rua. As colunas possuem seção circular, que enfatizam a unidade e fluidez espacial entre galeria e vestíbulo. O intercolúnio central da face principal é livre de qualquer obstrução como acesso, enquanto os dois intercolúnios laterais são parcialmente bloqueados nas extremidades. No interior do átrio, repete-se a parede sinuosa já usada na A.B.I., que introduz uma variante dinâmica num espaço geometricamente regular, "orientando" o fluxo ao interior do edifício.

Figura 8: Liga Brasileira Contra a Tuberculose (fonte: AA n. 13/14, 1947)

O edifício-sede do Instituto de Resseguros do Brasil

¹³ Uma abordagem similar do edifício em escala de quarteirão por parte dos arquitetos modernistas cariocas ocorrerá posteriormente no edifício-sede do Jockey Club do Rio de Janeiro (Lúcio Costa, 1956).

Em 1941, Marcelo e Milton Roberto recebem a incumbência de projetar a sede do Instituto de Resseguros do Brasil (I.R.B.) no centro do Rio de Janeiro (fig. 9).¹⁴ O terreno se localiza na extremidade de um quarteirão-barras, tendo portanto três frentes. Apenas o térreo contempla espaços de renda (lojas), junto com o átrio de acesso principal, a entrada de funcionários e a rampa da garagem. Nos sete pavimentos-tipo encontram-se escritórios, administração, diretorias e salas para cursos, sendo que os dois pisos que definem o coroamento contêm auditório, biblioteca, bar e teto-jardim com vista panorâmica. A trama estrutural é organizada por três intercolúnios transversais de 6m de largura e sete intercolúnios longitudinais de 8m de largura (fig. 10). Na A.B.I. e na Liga Brasileira de Combate à Tuberculose a malha era de 3x5 intercolúnios, com vão de 6,8m e 8m respectivamente, de igual valor nas duas direções.

Figura 9: IRB (fonte: Mindlin, 1956); Fig. 10: térreo e mezanino do IRB (arquivos M. Roberto)

A malha de 3x7 intercolúnios mais larga longitudinalmente do I.R.B. demonstra o intento de manter a mesma disposição colunar com adaptações às peculiaridades do terreno estreito e longo. O número de intercolúnios é sempre ímpar, de modo que o vão central seja um vazio entre duas colunas. Toda essa ordenação colunar se exterioriza apenas na base do edifício, onde os pilotis corbusianos são instrumento para a expressão da ordem clássica na composição.

Nos casos da A.B.I. e da Liga Brasileira de Combate à Tuberculose, o átrio colunar era um recesso escavado no alinhamento do térreo. Já no caso do I.R.B., o sítio levou à localização do átrio colunar como subtração volumétrica na extremidade livre da base (fig. 11). Há precedentes distantes e próximos para inspirar tal tipo de solução do embasamento. O pórtico com colunata colossal certamente rememora os templos próstilos do classicismo romano, tais como a Maison Carrée em Nîmes, onde a *cella* murada era precedida por um vestíbulo

¹⁴ Ver Calovi Pereira, 1993, p. 54-60.

colunar. Tal como estes templos (que em geral são pseudo-perípteros, tendo pilastras replicando as colunas no muro da cella), o I.R.B. apresenta continuidade da colonata após o pórtico, com os planos de fechamento do térreo levemente recuados em relação à linha de colunas. O precedente mais próximo da solução é a galeria pública compreendendo térreo e mezanino que Marcelo e Milton Roberto tiveram que incorporar como base nos dois edifícios de escritório situados na av. Almirante Barroso.

Figura 11: pórtico do IRB; Figura 12: aeroporto S. Dumont (Mindlin, 1956)

Diferentemente da A.B.I., a base do I.R.B. compreende dois pavimentos (térreo e mezanino).¹⁵ Essa subdivisão se projeta parcialmente sobre o pórtico na forma da continuação da laje do mezanino até a segunda linha de colunas. A complexidade espacial dessa interpenetração é acentuada por sua ligação com o térreo através de uma virtuosística escada helicoidal. Desse modo, cria-se um átrio colunar totalmente aberto e permeável com três âmbitos distintos: num primeiro momento, está a colonata colossal ininterrupta sob o volume do edifício; num segundo momento, surge a projeção do mezanino que demarca no térreo o hall de elevadores e o arranque da escada helicoidal, em área aberta à rua mas de pé direito mais baixo; num terceiro momento, configura-se o mezanino com um balcão de atendimento ao público e o setor de office-boys. Toda essa diversidade espacial de planos interpenetrantes, gradientes de abertura-fechamento e acentos geométricos dinâmicos (escada helicoidal, parede sinuosa e bordo de laje oblíquo no mezanino) anima sem destruir a unidade do edifício, ao estar envelopada pela colonata contínua da base. O térreo do I.R.B. demonstra as possibilidades compositivas da síntese entre a fluidez espacial moderna do piloti e a tradição disciplinar relativa ao uso da coluna clássica.

O aeroporto Santos Dumont

O terminal de passageiros do aeroporto Santos Dumont foi objeto de concurso realizado em 1937 e vencido por Marcelo e Milton Roberto (fig. 12, 13).¹⁶ Embora não seja um edifício situado em lote de quarteirão periférico, o aeroporto Santos Dumont posiciona-se como volume alongado de altura contínua construído no alinhamento da via pública, o que lhe confere um caráter marcadamente urbano. Além disso, seu térreo representa nova abordagem da permeabilidade e fluidez espacial propiciada pelo uso sistemático do piloti.

O programa compreende o terminal (vestíbulo, portões de embarque e desembarque, salas de espera, balcões das companhias, comércio, serviços e restaurante), os serviços operacionais do aeroporto e as dependências do Departamento de Aeronáutica Civil (D.A.C.). O terminal

¹⁵ Apesar dessa diferença, as alturas totais dos átrios colunares térreos são similares: 6,30m na A.B.I. e 7,00m no I.R.B.

¹⁶ Sobre o concurso, os projetos participantes e o desenvolvimento do projeto final, ver Calovi Pereira, 1993, assim como Calovi Pereira, Cláudio. "O pórtico clássico como terminal aéreo: os projetos dos Irmãos Roberto para o aeroporto Santos Dumont" in *Arqtexto* n° 3-4. Porto Alegre, 2003: p. 122-135.

ocupa o térreo e o mezanino do edifício, enquanto os outros dois setores ocupam o segundo e o terceiro pavimentos. O edifício completado em 1944 é estruturado por uma grelha ortogonal de colunas que possui 38 intercolúnios longitudinais de 5m de vão e 5 intercolúnios transversais com 6,5m ou 8,5m. de vão (fig. 17). A coluna é o protagonista principal do edifício, tanto nas fachadas como nos interiores. Na fachada voltada para o centro do Rio, as colunas tem dupla altura (9m), correspondendo ao térreo e mezanino. O volume superior com dois andares (altura de 8m) projeta-se levemente sobre a linha de colunas abaixo, fato que é acentuado pela fixação da grelha de quebra-sóis. Os painéis retangulares da grelha tem intervalos equivalentes à metade do intercolúnio abaixo (2,5m). Desse modo, a fachada principal apresenta um compasso rítmico que combina unidade modular e monumentalidade com sutis acentos de variedade (conferidos pelo contraste entre os estratos térreo e superior: não coincidência dos planos de fachada, ritmos coordenados mas distintos, contraposição da coluna corpórea contra a grelha laminar).

Figura 13: aeroporto Santos Dumont (fonte: Mindlin, 1956)

A seqüência rítmica de colunas faz do aeroporto Santos Dumont uma versão moderna do pórtico clássico, sendo que sua forma evoca a imagem de uma galeria colunar clássica, tal como a stoa de Attalos no ágora de Atenas. Na verdade, as coincidências são tanto formais como espaciais, pois o pórtico térreo do aeroporto Santos Dumont anuncia a permeabilidade do edifício em relação à rua. O pórtico permite o acesso ao edifício em dois pontos, definidos pela dupla decomposição áurea da extensão total da barra: à esquerda está o acesso ao hall principal e na extremidade direita encontra-se um acesso secundário. Os dois acessos conectam a colunata exterior com uma nave colunar que estrutura o espaço interno. O ingresso no hall principal dá-se pela transposição de duas linhas de cinco colunas. Ultrapassadas essas colunas, surge um amplo espaço livre de dupla altura, que termina numa cortina de vidro monumental, da qual contempla-se a pista com o pano de fundo da baía da Guanabara e das montanhas. A omissão das três linhas de colunas centrais neste átrio o deixa livre para a contemplação do espetáculo paisagístico-tecnológico (fig. 18).

Retornando ao centro do átrio, percebe-se o grande eixo longitudinal do aeroporto, articulado por um corredor colunar que define uma imponente nave principal. À direita está o percurso maior, rumo ao restaurante e terraço e passando pelos balcões das companhias, comércio e serviços do aeroporto. A nave colunar de dupla altura é percebida como seqüência linear do espaço do átrio. Nas laterais da nave, os espaços são dispostos em dois pavimentos. As lajes

das sobrelojas não tocam as colunas centrais, ligando-se a elas através de consoles. De igual modo, balcões, divisórias e paredes no térreo estão recuados das linhas de suportes. Tais artifícios permitem que seja preservada íntegra a percepção das seqüências colunares (fig. 19).

A disposição em planta do edifício revela uma organização bi-axial em cruz, que traz à memória o espaço interno de basílicas cristãs como as de Brunelleschi em Florença. No eixo longitudinal encontramos a nave principal e sob os mezaninos, as naves laterais mais baixas. À altura do vestíbulo, é introduzido o eixo do transepto, que em igrejas corta as naves transversalmente diante do altar principal. Todavia, as novas funções exigem deslocamentos: a entrada agora se dá pelo lado oeste do eixo menor (transepto), enquanto o altar da tecnologia moderna está na extremidade leste, como amplo vitral transparente, cuja imagem é o movimento das aeronaves e o vaivém dos passageiros. No espaço tradicionalmente reservado ao altar (extremidade norte do eixo longitudinal) estão o portão de desembarque, entrega de bagagens e alfândega.

A fachada voltada para a pista também é concebida como uma seqüência colunar. Entretanto, as colunas colossais desta face são ainda mais altas que as da frente, possuindo cerca de 13m de altura (fig. 20). Estas colunas cobrem os três pisos da fachada (já que o último andar está em recuo nesta face) e terminam sob a projeção da platibanda que lhes serve de entablamento. A seqüência colunar monumental é animada por três eventos em projeção: o volume da torre de controle (na extremidade norte), a grande moldura do vestíbulo principal (ao centro) e o ressalto elevado do terraço-restaurante (ao sul).

No aeroporto Santos Dumont, os Irmãos Roberto levam adiante o tema da fluidez espacial do térreo colunar. O edifício-pórtico permeável apresenta dois acessos que conduzem a experiências ulteriores: no grande átrio, a transparência para a pista, os aviões e a vista distante, como que integrando o visitante na aventura do vôo; no acesso secundário, a chegada ao belvedere elevado do restaurante; e entre ambos, o percurso da longa nave colunar com seus atrativos. Talvez mais do que qualquer outra obra da equipe, o aeroporto Santos Dumont demonstra como as regras da disciplina clássica podem servir para organizar a permeabilidade e a fluidez espacial do piloti moderno em termos de experiência significativa.

Figuras 14, 15 e 16: hall, eixo central e fachada da pista do aeroporto S. Dumont (fonte: Mindlin, 1956)

O edifício Seguradoras

Em 1949, o Sindicato dos Seguradores do Distrito Federal contratou os serviços de Marcelo, Milton e Maurício Roberto para o projeto de outro edifício de escritórios no centro do Rio de Janeiro: o edifício Seguradoras (fig. 21).¹⁷ Novamente, o terreno situa-se em esquina (Senador Dantas com Evaristo da Veiga), a uma quadra do Teatro Municipal e três quadras da A.B.I.

¹⁷ Ver Calovi Pereira, 1993, p. 108-111.

Para o térreo, sobreloja e primeiro piso estão previstos espaços para lojas, seguidos por 13 pavimentos-tipo de escritórios. No coroamento, os dois últimos pisos destinam-se a um clube, dotado de privilegiada vista sobre a cidade. O terreno, cujos alinhamentos formam um ângulo agudo, possuía um recuo obrigatório de fachada com galeria pública na rua Evaristo da Veiga.

O ângulo agudo dificultava a conformação de uma esquina prismática do tipo da A.B.I. A própria natureza do empreendimento (aluguel de lojas e escritórios) o diferenciava do caráter representativo associado a uma instituição como a A.B.I., suscitando uma interpretação mais "extrovertida" plasticamente. Desse modo, os arquitetos inserem um plano sinuoso na esquina, como articulador entre os dois planos de fachada. O plano sinuoso não chega à base de 3 pavimentos do edifício, que tem esquina resolvida em geometria circular.

Figuras 17 e 18: edif. Seguradoras (fonte: Mindlin, 1956)

A retícula estrutural do edifício é menos unitária do que as obras anteriores, refletindo as dificuldades da geometria do sítio (fig. 22,23). Todavia, permanece o intento de definir uma base permeável definida por colunas. Na face da rua Senador Dantas, onde está a entrada principal, é disposta uma ala de quatro intercolúnios com 6,5m de vão longitudinal e 5m de vão transversal. Na face da rua Evaristo da Veiga, a ala colunar tem espaçamento longitudinal de 7,5m contra 5,5m de vão transversal. O plano sinuoso contorna o triângulo que acomoda as duas alas. Seguindo os ditames do piloti e do plano livre corbusianos, as colunas só aparecem na base do edifício, posicionando-se levemente recuadas em relação ao corpo principal. Neste caso, a base possui pé direito triplo, correspondente ao intento de otimizar o aproveitamento comercial junto à rua. Acima do térreo e seu mezanino é localizado um andar de lojas acessível por elevador e escada próprios no hall de entrada do edifício.

A planta térrea repete a articulação permeável já vista nos outros edifícios antes examinados. O acesso pela entrada principal não apresenta qualquer fechamento desde a rua até as portas dos elevadores.¹⁸ Ao passar pelas colunas de dupla altura revestidas de granito, adentra-se o espaço do átrio, que concentra a recepção e os acessos independentes ao piso comercial (esquerda) e aos pavimentos-tipo (direita). Novamente, uma parede sinuosa é inserida neste átrio tetrástilo, direcionando o fluxo aos elevadores de uso mais intensivo. Percebe-se que o

¹⁸ Ao contrário da A.B.I., essa condição não subsiste presentemente no térreo do edifício.

tema do átrio de quatro colunas sofre os deslocamentos necessários para acomodar funções mais complexas de organização da circulação. O perfil ondulado da parede e do balcão de recepção é o instrumento de acomodação destes deslocamentos.

A colunata de altura tripla é apresentada de formas diferentes. Na rua Senador Dantas, os pilotis térreos são expostos pelo posicionamento oblíquo dos panos de vidro da loja, numa variante mais serena e localizada das paredes sinuosas do Banco Boavista, de Oscar Niemeyer (1946). Nesta face, a projeção da laje do terceiro nível da base conforma uma marquise que trespassa a linha de colunas. Portanto, a marquise não faz a demarcação comum entre base e corpo do edifício, mas flutua em meio ao plano vítreo da base. Já na fachada com galeria da rua Evaristo da Veiga, as duas primeiras colunas desde a esquina aparecem integrais, pois a marquise recua e liga-se às colunas por consoles. Contudo, após a segunda coluna, a linha da marquise avança até coincidir com o alinhamento do corpo do edifício e envolver as duas últimas colunas, replicando a situação da outra fachada.¹⁹

O térreo do edifício Seguradoras representa uma amplificação das possibilidades da base colunar transparente e permeável já verificada nas obras anteriores. Entretanto, verifica-se neste edifício uma acentuação daqueles episódios diversificadores que visavam introduzir variedade na trama de base regular. O vaivém da marquise, o jogo de alturas da colunata e o pano de vidro denteado do térreo combinam-se às complexidades da solução de esquina, do coroamento e da moldura com quebra-sóis móveis no volume do edifício, assim como ao uso da policromia. Desse modo, o jogo entre afirmação e subversão da ordem alcança uma situação limite, na qual o exotismo da segunda aproxima-se de ocultar a inteligibilidade da primeira. Apesar disso, pode-se afirmar que uma das virtudes do edifício Seguradoras é mostrar o sistema de base clássica do térreo colunar levado a seus limites de diversificação espacial e adjetivação plástica.

O edifício Marquês do Herval

Em 1952, os Irmãos Roberto projetam o edifício Marquês do Herval, situado em amplo lote na esquina das avenidas Rio Branco e Almirante Barroso (cerca de 45x40m).²⁰ Trata-se de uma encomenda comercial, com comércio na base, 20 pavimentos de escritórios (com um total de 600 unidades) e um coroamento com apartamentos duplex (fig. 19-21). A frente para a av. Rio Branco ergue-se no alinhamento, sendo que a entrada principal e as vitrines das lojas são parcialmente protegida por uma marquise. No lado da av. Almirante Barroso, o térreo volta-se para a galeria pública, conformada por pares de colunas colossais inclinadas na face interna. A estrutura é composta por 6 intercolúnios na face da av. Rio Branco (4 deles com 7m de vão e os 2 últimos do lado direito com 9,5m e 8m, respectivamente) e por 5 intercolúnios ao longo da av. Almirante Barroso (3 deles com 7,5m e os dois últimos do lado esquerdo com 8,5m e 9,5m respectivamente). A trama estrutural não conforma uma malha ortogonal consistente.

¹⁹ Contudo, nesta fachada o pano de vidro do 1º piso da base avança junto com a projeção da marquise, tornando-a laje em balanço.

²⁰ Ver Calovi Pereira, 1993, p. 111-113.

Figuras 19 e 20: edif. Marquês do Herval (fonte: arquivos MMM Roberto)

O alto valor do térreo para uso comercial em ponto nevrálgico da zona central da cidade levou os arquitetos a conceberem uma solução engenhosa. Ao invés de prover o acesso ao edifício no térreo da av. Rio Branco, os arquitetos criam uma grande rampa helicoidal, que liga o passeio da avenida com um subsolo comercial. A rampa ocupa um retângulo de 14x14m, correspondente a nove colunas da malha estrutural, uma das quais passa pelo centro da helicóide. Novamente, o fluxo de acesso ao edifício é contínuo desde a rua, não havendo qualquer fechamento. Ao contrário, os dois intercolúnios abertos para a rampa permitem que os transeuntes observem o trajeto de descida desde a calçada da av. Rio Branco. No subsolo (4,3m abaixo) encontram-se a recepção e oito elevadores, ladeados por dez lojas que criam neste espaço uma verdadeira galeria comercial, a qual tira proveito da passagem obrigatória dos usuários do edifício. No térreo estão localizadas cinco grandes lojas, abertas para a rua e sem acesso aos elevadores. Essa disposição permite que a área térrea de comércio seja duplicada.

O enterramento do átrio que conjuga recepção, distribuição e comércio do edifício Marquês do Herval é uma variante da idéia apresentada anteriormente no edifício Seguradoras, onde a duplicação do piso comercial ocorre para cima. A permeabilidade do térreo é afirmada pelas peles de vidro contínuas entre as colunas e pela grande rampa helicoidal que garante a fluidez espacial da rua ao subsolo, além de ser o acento dinâmico em meio à regularidade da marcação estrutural. Nesse caso, a rampa sinuosa substitui a parede ondulada dos térreos dos edifícios anteriores.

O esquema estrutural menos rigoroso mostra que a trama colunar perde a ênfase ordenadora que possuía nos projetos anteriores. A distinção entre a base colunar recuada e volume projetado em balanço deixa de ser tão evidente. As colunas agora já aparecem amalgamadas aos planos de vedação do térreo ao invés de se destacarem deles. No átrio de recepção enterrado não é possível perceber as colunas como elementos ordenadores do espaço. Nota-se que o interesse maior dos arquitetos se concentra nos efeitos de movimento conferidos à fachada principal do edifício: esta é desdobrada em 3 grandes planos verticalmente defasados, logo fatiados horizontalmente em dobraduras de secções reentrantes e salientes (correspondentes a cada andar) e em seguida, recobertos por grelha de quebra-sóis metálicos móveis. Contudo, o edifício Marquês do Herval representa uma nova versão dos térreos permeáveis e espacialmente fluidos dos Irmãos Roberto, que acomoda demandas funcionais em linguagem moderna no ambiente do quarteirão periférico densificado.

Invenção, classicismo e modernidade

O tema do térreo definido por pilotis como pórtico de livre circulação foi abordado em boa parte da obra urbana dos Irmãos Roberto. Além dos exemplos anteriormente referidos, os edifícios habitacionais e as escolas projetadas pelo escritório empregam essa solução de térreo de forma sistemática. Os terraços colunares demonstram a convergência de duas referências importantes: a reafirmação dos valores da tradição clássica e a assimilação da sintaxe moderna corbusiana dos cinco pontos. É curioso notar que esta síntese ocorre sem qualquer prejuízo da expressão formal moderna do edifício e sem qualquer questionamento à implantação tradicional do edifício entre divisas (sem recuos no alinhamento ou nas laterais). Numa condição muito singular verificada no Rio de Janeiro entre 1930 e 1950, um grupo local de arquitetos teve na disciplina da arquitetura clássica um instrumento de compreensão e interpretação da arquitetura moderna. O discurso destes arquitetos é explícito em reconhecer a importância dessa tradição. No caso dos Irmãos Roberto, a solução dos pisos terraços de edifícios no centro do Rio deixa evidente a potencialidade da disciplina clássica como estruturadora do projeto. A coluna joga um papel fundamental em suas obras: ela organiza modularmente a planta térrea, estrutura eixos de percurso, define perspectivas e ritmos, coordena relações de hierarquia e fluxo e modula espaços como pórticos de embasamento e átrios de recepção. Além disso, o marco ordenador por ela conferido permite a presença dos eventos diversificadores, que sempre cumprem funções específicas. Portanto, o pilotis, a planta e a fachada livres de Le Corbusier tiveram o efeito de liberar novamente as energias latentes do sistema clássico nos terraços dos Irmãos Roberto, respondendo de forma significativa às demandas do presente. Sua arquitetura revela a síntese entre a afirmação da fluidez espacial do térreo moderno com o sentido de ordem do pórtico clássico. É provável que uma significativa parcela do legado deixado pela arquitetura moderna carioca esteja ligado a essa conexão vitalizante entre modernidade e tradição.

Referências bibliográficas:

- BAHIMA, Carlos Fernando. *Edifício moderno brasileiro: a urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier* (dissertação de mestrado). Porto Alegre: PROPAP-UFRGS, 2002.
- CALOVI PEREIRA, Cláudio. "Arquitetura moderna e cidade tradicional: a obra dos Irmãos Roberto no Rio de Janeiro" in *Anais do 2º Congresso Latino-americano sobre a cultura arquitetônica e urbanística*. Porto Alegre, 1992, p. 197-211.
- CALOVI PEREIRA, Cláudio. *Os Irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro: 1936-1954* (dissertação de mestrado). Porto Alegre: PROPAP-UFRGS, 1993.
- CALOVI PEREIRA, Cláudio. "Os Irmãos Roberto e o edifício da A.B.I.: uma história da modernidade arquitetônica brasileira" in *Arqtexto* n° 2. Porto Alegre, PROPAP-UFRGS, 2002: p. 138-151.
- CALOVI PEREIRA, Cláudio. "O pórtico clássico como terminal aéreo: os projetos dos Irmãos Roberto para o aeroporto Santos Dumont" in *Arqtexto* n° 3-4. Porto Alegre, 2003: p. 122-135.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. "Uma certa arquitetura moderna brasileira: experiência a re-conhecer" in *Arquitetura Revista* n°5, 1987, p. 22-28.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. "Protótipo e monumento: um ministério, o ministério" in *Projeto* n° 102. São Paulo, 1987, p.136-149.
- COMAS, Carlos Eduardo Dias. *Precisões brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos* (tese de doutorado). Univ. de Paris VII, 2002.
- CONRADS, Ulrich. *Programs and manifestoes on 20th-century architecture*. Cambridge, MIT Press, 1970, p. 99-101.
- COSTA, Lúcio. "Razões da nova arquitetura" in *Sobre Arquitetura*. Porto Alegre, 1962: p. 21-22.
- CURTIS, William. *Modern Architecture since 1900*. Londres, 1982.
- GOODWIN, Philip et al. *Brazil builds*. Nova Iorque: MoMA, 1943.
- GUADET, Julien. *Éléments et théorie de l'architecture* (4 volumes). Paris, 1904.
- MINDLIN, Henrique. *Modern architecture in Brazil*. São Paulo: Colibril, 1956.
- PALLADIO, Andrea. *I Quattro libri dell'architettura*. Milano, 1980 (facsimile da edição de 1570).
- ROBERTO, Marcelo e Milton. "O edifício da ABI" in *Arquitetura e Urbanismo*. Rio de Janeiro, Set.-Dez. 1940.
- SANTOS, Cecília Rodrigues dos et al. *Le Corbusier eo o Brasil*. São Paulo: Projeto, 1987.
- VASCONCELLOS, Juliano. *Concreto Armado, Arquitetura Moderna, Escola Carioca: levantamentos & notas* (dissertação de mestrado). Porto Alegre: PROPAP-UFRGS, 2004.
- VITRUVIUS. *Ten books on architecture* (ed. Rowland & Howe). Cambridge, 1999.